

A PATOLOGIZAÇÃO DAS ANORMALIDADES: O TDAH COMO EFEITO DOS DISCURSOS PSIQUIÁTRICOS MODERNOS

DOI: 10.5281/zenodo.17880309

Deise Priscila Delagnolo
Psicóloga. Mestranda em Educação – Universidade Regional de Blumenau - FURB
ddelagnolo@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

A noção de psicopatologia, tal como a concebemos atualmente, foi se estruturando a partir da elaboração dos saberes patológicos sobre as anormalidades. Foucault (2006) oferece importantes contribuições ao demonstrar como a noção de patologização das anormalidades emerge da necessidade de a psiquiatria se fundar enquanto campo médico, desvelando estratégias de enquadramento de sinais e sintomas como patológicos — aquilo que o autor denomina de “medicina do não-patológico”. Essa noção amplia-se com o advento da psiquiatria moderna, especialmente nos estudos sobre a degenerescência em Kraepelin e, posteriormente, nos *neokraepelianos*, com a consolidação dos manuais diagnósticos de saúde mental, em particular o *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM), a partir de sua terceira versão. A presente pesquisa busca compreender como o conceito de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) se modifica ao longo das diferentes versões do DSM. Para isso, os objetivos específicos são: a) apresentar um breve relato da historicidade da psiquiatria enquanto campo de patologização das anormalidades; b) situar a elaboração dos manuais de saúde mental, com ênfase no DSM; c) analisar o TDAH enquanto produção discursiva no interior do saber psiquiátrico. Ao final do estudo, pretende-se contribuir para a compreensão de que os diagnósticos em saúde mental são produzidos a partir da patologização de sinais e sintomas, configurando-se como uma “superfície patológica” (Foucault, 2006), desvinculada dos critérios etiológicos da medicina clínica — ou seja, sem a postulação de correlatos anatômicos ou fisiológicos para aquilo que se define como psicopatologia. O estudo do TDAH, nesse sentido, permite compreender o modo como os discursos psiquiátricos produzem e sustentam diagnósticos em saúde mental, possibilitando o questionamento sobre o próprio campo de patologização das anormalidades. Finaliza-se considerando que é na difusa fronteira entre o normal e o anormal (referenciado nos estudos de Canguilhem, 2008), que se esquadrinham as patologizações psiquiátricas, demonstrando um extenso campo de análise da psicopatologia enquanto produção discursiva.

Palavras-chave: Anormalidades. Patologização. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.